

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ХОЛДИНГ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ

Абидова Назокат,

Преподаватель Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами,
доктор педагогических наук (PhD), доцент

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18798841>

Аннотация: Одним из наиболее распространённых методов лечения детей с аутизмом на сегодняшний день является метод холдинг терапии. Этот метод отличается человеческим фактором в лечении, психологической эффективностью и высоким уровнем социальной поддержки. В данной статье рассматриваются некоторые психологические особенности применения данного метода.

Ключевые слова: Дети с аутизмом, холдинг терапия, метод, мать и ребёнок, психология, развитие, коррекция, специальная педагогика.

Annotatsiya: Autizmli bolalarni davolashning bugungi kunda keng tarqalayotgan usullaridan biri bu xolding terapiya usulidir. Mazkur usul davolashda inson omili, uning ruhiy ta'siri va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yuqori darajasi bilan ajralib turadi. Mazkur maqolada so'z ushbu usulni qo'llashning ayrim psixologik xususiyatlari to'g'risida boradi.

Kalit so'zlar: Autizmli bolalar, xolding terapiya, usul, ona va bola, psixologiya, rivojlanish, korreksiya, maxsus pedagogika.

Abstract: One of the most common treatment methods for children with autism today is holding therapy. This method is distinguished by its human-centered approach to treatment, psychological effectiveness, and high level of social support. This article examines some of the psychological aspects of this method.

Keywords: Children with autism, holding therapy, method, mother and child, psychology, development, intervention, special education.

Введение. В новом Узбекистане ранняя коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья становится приоритетным направлением в сфере образования и здравоохранения. Восстановление, коррекция и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья – актуальная задача, что также является важным условием их активной интеграции в общество и социализации. В последние годы в нашей стране активно внедряются различные методы работы с детьми с аутизмом, одним из которых является метод холдинг терапии.

Холдинг-терапия, психотерапевтический метод работы с семьей, впервые предложенный американским психиатром М.Велч в 1983 году, все шире распространяется во всем мире. Данный метод используется при работе с семьями, в которых нарушен эмоциональный контакт между родителями и ребенком: в ситуации, когда отношения с ребенком нарушаются после развода родителей, когда конфликтуют братья и сестры, когда мать слишком много времени проводит на работе, когда ребенок становится агрессивным и неуступчивым. Холдинг-терапия

эффективна даже при такой тяжелой эмоциональной патологии ребенка, как детский аутизм.

Анализ литературы. В научной литературе уделяется значительное внимание проблеме применения холдинг-терапии при работе с детьми с аутизмом. Так, Либлинг М.М. отмечает, что метод холдинг-терапии позволяет восстановить ранние формы привязанности ребёнка к матери, а также способствует формированию новых эмоциональных связей между ребёнком и родителями [1; с. 10-35]. В работе подчёркивается важность участия родителей как со-терапевтов и необходимость их психологической готовности к длительной коррекционной работе с ребёнком.

Исследования Bowlby J. показывают, что ранние формы привязанности играют ключевую роль в психоэмоциональном развитии ребёнка. Нарушение контакта с матерью приводит к формированию чувства небезопасности и отчуждённости, что особенно актуально для детей с аутизмом [2; с. 50-78]. Эти данные подтверждают необходимость включения тактильного и эмоционального контакта в коррекционные методы.

Brazelton T.B., Koslovski V. и Main M. в своих исследованиях рассматривают раннее взаимодействие матери и ребёнка, отмечая, что тактильный контакт, изменения положения тела и температурные контрасты способствуют формированию у ребёнка чувства своего физического "я" и понимания границ собственного тела [3; с. 49-76]. Эти выводы подкрепляют теоретические основы холдинг-терапии, направленной на восполнение сенсорного и эмоционального дефицита.

Лисина М.И., Мещерякова С.Ю. и Сорокина А.И. указывают на то, что каждая диада «мать–ребёнок» формирует индивидуальный стиль взаимодействия, обеспечивающий нормальную адаптацию ребёнка к окружающему миру. Своевременная коррекция и эмоциональное сопровождение позволяют улучшить синхронность взаимодействия и способствуют успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья [4; с. 76-79].

Результаты. Проведение холдинг терапии в семье имеет ряд преимуществ при воспитании и коррекции детей с аутизмом, в том числе:

- Метод холдинг терапии может быть использован как способ восстановления ранних форм привязанности ребенка к близким и, прежде всего, к матери.

- Эффективность метода обусловлена тем, что он включает в работу недостающие механизмы уровней системы аффективной организации и тем стимулирует ее развитие, налаживает в ней новые связи.

- Холдинг терапия может быть адаптирована в систему психологической работы по аффективному развитию аутичных детей. Такая адаптация требует модификации метода, которая состоит в присоединении к его традиционной очищающей части, направленной на нейтрализацию негативного аффекта, части развивающей,

формирующей новые способы эмоционального взаимодействия между ребенком и родителями [1].

Представители этологического направления в психологии рассматривают характерные для поведения аутичного ребенка феномены как проявления поломки, несформированности нормальной этологии взаимодействия. Предполагая, что и моторные стереотипии, и самоагрессия, и неадекватные агрессивные проявления - это показатели нарушения этологических механизмов поведения, - эти авторы пишут о преобладании у аутичных детей «поведения избегания» над «поведением приближения», о характерном для детского аутизма мотивационном конфликте. Они отмечают, что нормальное, полноценное развитие ребенка невозможно без установления тесной связи, в первую очередь, с матерью. От контактов с матерью ребенок гармонично переходит к контактам с обществом.

В многолетних исследованиях установлено, что продолжительная госпитализация замедляет развитие когнитивных и сенсомоторных навыков, оказывает негативное влияние на эмоциональное развитие ребенка. Нарушается согласованность и непрерывность реакций младенца и воспитателя друг на друга; социальное взаимодействие, которое обеспечивает возможность выражения эмоций, отсутствует [2;89-113].

Раннее взаимодействие с матерью, в особенности, тактильный контакт, как наиболее базальный, дает ребенку чувство безопасности, информацию о том, что мать готова его защитить. При дефиците внимания, любви, ласки (то есть, в условиях "небезопасной привязанности") у ребенка появляется чувство отчужденности. В рамках тактильного контакта, через прикосновение, давление и тепло мать передает младенцу информацию о том, что его тело имеет форму, границы, определенную температуру. Источником этой информации служат контрасты между температурой и положением тел матери и младенца. Младенец получает такую информацию всякий раз, когда мать меняет положение своего тела и, тем самым, вынуждает своего малыша адаптироваться к этому изменению. Таким образом, интенсивный тактильный контакт между младенцем и матерью способствует развитию у младенца чувства своего физического "я" [3;49-76].

Обсуждение. Холдинг терапия дает возможность восполнить дефицит тактильной, зрительной, речевой стимуляции, который аутичный ребенок испытывает уже с младенчества, однако, главным компонентом ранней привязанности, который восстанавливает холдинг, является аффективная связь ребенка и матери.

Мать не только обеспечивает ребенку необходимый уровень сенсорной стимуляции, но и модулирует его аффективное состояние. Отношения в диаде «мать-ребенок» - это двусторонняя система эмоционального общения, где важна синхронность взаимодействия, обеспечиваемая в норме чуткими реакциями матери

на эмоциональный запрос ребенка. М.И.Лисина отмечает, что каждая диада «мать - дитя» формирует свой индивидуальный стиль деятельности, то есть устойчивую систему приемов и способов деятельности, обеспечивающую нормальную адаптацию [4;76-79]

Холдинг – не только форма семейной терапии, это и сотрудничество психолога с родителями, во время которого те, по существу, становятся со-терапевтами. От их эмоционального настроения и внутренней готовности к длительной, каждодневной работе во многом зависит эффективность занятий. Неизбежно в процессе работы у родителей могут возникать сомнения, неуверенность в правильности своих действий, тревога в отношении дальнейших перспектив развития ребенка. Поэтому для психолога, постоянно поддерживающего семью в процессе холдинг терапии, очень важно иметь возможность предвидеть переживания родителей, чтобы избежать срывов и, в отдельных случаях, отказов от дальнейших занятий.

В целом, холдинговая терапия важна для семей с аутизмом по следующим причинам:

- холдинг-терапия повышает самооценку родителей (с точки зрения выполнения именно родительской роли), так как дает им необходимые навыки коррекционного взаимодействия с ребенком;
- меняет представление родителей о проблемах и возможностях ребенка;
- в процессе холдинг терапии у родителей вырабатывается общий взгляд на воспитание, укрепляется сплоченность семьи.

Возможности, перспективы и особенности применения этого метода в нашей стране являются одной из новых проблем специальной методологии и требуют научного исследования с комплексным подходом.

Дополнительно, современная психология подчеркивает важность комплексного подхода к работе с детьми с аутизмом. Холдинг-терапия не ограничивается только тактильным контактом между ребёнком и матерью, она включает в себя формирование эмоциональной безопасности, развитие способности к социальному взаимодействию и регулирование аффективных состояний ребёнка.

Исследования показывают, что у детей с аутизмом часто наблюдаются моторные стереотипии, самоагрессия и неадекватные агрессивные реакции, что отражает нарушение этологических механизмов поведения. Холдинг-терапия способствует постепенному снижению проявлений избегания и стимулирует развитие поведения приближения, улучшая мотивационное состояние ребёнка [1; с. 12-28].

Кроме того, взаимодействие с матерью в условиях холдинг-терапии позволяет ребёнку освоить базовые эмоциональные и социальные навыки. Психологическая поддержка родителей в процессе терапии обеспечивает правильное применение метода, снижает тревогу родителей и повышает эффективность коррекционных

занятий. Таким образом, холдинг-терапия способствует не только развитию ребёнка, но и укреплению семейных отношений, повышает сплочённость семьи и формирует единый подход к воспитанию [2; с. 33-45].

Современные подходы предполагают адаптацию традиционного метода холдинг-терапии к особенностям аутичного ребёнка. Это включает добавление развивающей части, направленной на формирование новых способов эмоционального взаимодействия между ребёнком и родителями, а также интеграцию метода в комплекс психологической работы по аффективному развитию [3; с. 49-76].

В условиях раннего вмешательства и систематической работы метод холдинг-терапии позволяет компенсировать дефицит сенсорной, эмоциональной и социальной стимуляции, способствует гармоничному развитию ребёнка и повышает качество жизни всей семьи [4; с. 76-79].

Заключение. Холдинг-терапия является эффективным методом коррекции эмоционального, сенсорного и социального дефицита у детей с аутизмом. Метод позволяет восстановить ранние формы привязанности ребёнка к матери, улучшить аффективное взаимодействие в семье и стимулировать развитие новых эмоциональных и социальных навыков.

Применение холдинг-терапии требует активного участия родителей, их психологической готовности и постоянной поддержки со стороны специалиста. Взаимодействие «мать–ребёнок» в рамках терапии способствует формированию чувства безопасности, улучшению синхронности эмоциональных реакций и развитию способности ребёнка к социализации.

Кроме того, холдинг-терапия укрепляет семейные отношения, повышает самооценку родителей в роли воспитателей и формирует единый подход к воспитанию ребёнка. Адаптация метода к индивидуальным особенностям аутичного ребёнка делает его важным инструментом ранней коррекционной работы и комплексного психолого-педагогического сопровождения.

Таким образом, холдинг-терапия представляет собой ценный метод в практике специальной педагогики и психологии, открывающий новые возможности для гармоничного развития ребёнка с аутизмом и повышения качества жизни семьи.

Использованная литература:

1. Либлинг М.М. Метод холдинг терапии в системе психологической помощи семьям, воспитывающим детей с аутизмом. Автореферат диссертация кандидата психологических наук. Москва, 2000.
2. Bowlby J., Separation Anxiety. // In: International Journal of Psychoanalysis. 1960.-41.
3. Brazelton, T.B., Koslovski B. & Main, M. The early mother-infant interaction. // In: The effect of the infant on its caregivers./ M.Lewis & L.A. Rosenblum (Eds). - N.Y.: Wiley, 1974.
4. Лисина М.И., Мещерякова С.Ю., Сорокина А.И. Эмоциональное развитие младенцев в общении //VI Съезд психологов. М., 1983.